

DOSSIÊ

PARA ALUMIAR: UMA EXPERIÊNCIA ORANTE NA VIDA E RITMO ESTUDANTIL

André Luiz da Silva; Karoline Menezes

RESUMO

O espaço de formação humana e intelectual, como as escolas, os centros universitários e os projetos sociais de entidades religiosas, que por muitos anos moldou a vida de formação intelectual humana, sempre foi regado pela oração de confissão católica. A facilidade da transmissão da fé pela família e mesmo por uma iniciação à vida cristã feita nas mesmas instituições de ensino católico facilitam uma formação completa das dimensões humanas. Apresentando a universidade de confissão católica como espaço para a manifestação do sagrado e a força desse conceito na visão da comunidade acadêmica, o presente artigo objetiva abordar a teologia e a ritualidade da experiência do lucernário "Alumiar" na comunidade acadêmica da Universidade Católica de Pernambuco, a partir de sua dimensão simbólica na composição ritual (cânticos bíblicos, abundância de leituras, luzes, presidência leiga) e em sua dimensão ecumênica, apresentando alguns frutos como paradigmas da mesma experiência.

PALAVRAS-CHAVE: *Lucernário; Alumiar; universidade católica; formação integral.*

ANDRÉ LUIZ DA SILVA

Graduado em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco;

KAROLINE MENEZES

Mestranda no Programa de Pós-graduação em Teologia da Universidade Católica de Pernambuco. Integrante da equipe do Instituto Humanitas UNICAP.

A universidade, as escolas e projetos sociais de ensino e confissão católica tiveram facilidade em transmitir a fé e formar novos cristãos. A facilidade de ter famílias inseridas na mesma dimensão religiosa ou até a iniciação sacramental também feita pela instituição de ensino tornavam o processo de formação integral mais pleno e com uma nutrição espiritual com certo sucesso hábil. Apresentando a universidade de confissão católica como espaço pleno e favorável para a manifestação do sagrado e a força desse conceito na visão da comunidade acadêmica, o presente artigo objetiva abordar a teologia e a ritualidade simbólica da experiência do lucernário chamada "Alumiar", realizada na comunidade acadêmica da Universidade Católica de Pernambuco, trabalhando sua dimensão simbólica a partir da composição ritual (cânticos bíblicos, abundância de leituras, luzes, presidência leiga), a dimensão ecumênica e alguns frutos como paradigmas da mesma experiência.

FORMAÇÃO INTEGRAL: EDUCAR COM E PARA O RITO

Com a experiência do Concílio Vaticano II, a Igreja é convidada a vivenciar uma nova forma celebrativa, na qual todos vivam sua verdadeira vocação de batizados com a participação plena, consciente, ativa e frutuosa na liturgia celebrada. Entretanto, mesmo com a tentativa do movimento litúrgico de colocar a formação "cognitiva" para o rito como ponto fundamental para celebrar de forma "ativa e consciente" (Cf. SC 48), percebe-se que formar cognitivamente, em estreito sentido, não é suficiente. Os avanços estéticos com o retorno à "nobre simplicidade" (SC 34), o uso e possibilidade de tradução para o vernáculo (SC 21) e a restrição do domínio do presbítero sobre o rito, passando a ser participado também pela comunidade (Cf. SC. 26-27, 41), exprimem o axioma do Vaticano II de que "nesta grandiosa obra, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo

Foto: Alex Costa - UNICAP

sempre associa a si a Igreja, sua amadíssima esposa, que invoca o seu Senhor, e por ele presta culto ao eterno Pai” (*Sacrossanctum Concilium*, n. 7).

Celebrar e educar para o rito, como descreve o professor ngelo Cardita, só será possível “à luz de uma antropologia que valoriza igualmente a corporeidade e a interioridade, a inteligência e a afetividade, reconhecendo embora o seu caráter imperfectível, assim como a necessidade de lhes dar uma forma humana” (CARDITA, 2014). Andrea Grillo nos afirma que “a verdadeira prioridade consiste em confiar aos ritos um papel decisivo na formação do sujeito cristão” (GRILLO, 2017, p.16). A primazia de uma formação para o rito de forma plena e integral, constituirá os novos membros no corpo eclesial. Se reduzirmos os ritos a conceito, perdem a sua qualidade ritual e acabam ou em ritualismo ou em intelectualismo. A lógica das ações rituais é, portanto, a do máximo gratuito, não a do mínimo necessário. “O valor da exterioridade na relação com a Igreja passa por esta exterioridade corpórea, atuada e experimentada no rito” (GRILLO, 2017, p.48-49). Sendo assim, ao descobrir toda a riqueza oriunda e experiencial do rito não basta uma formação cognitiva ou mística dele, é preciso imergir na dimensão “simbólico-inter-subjetiva” do rito nos sacramentos, que reconduz a Igreja à “fonte” e ao “ápice” de sua vida celebrativa (*Sacrossanctum Concilium*, n.10).

Esta pauta de nossa reflexão se conclui com a certeza de que a Constituição Con-

ciliar do Vaticano II *Sacrossanctum Concilium* nos “convida a reconduzir a catequese à primeira fonte da Palavra de Deus, redescoberta principalmente na Sagrada Escritura, a repensá-la tendo em vista a educação da fé como atitude existencial e global da pessoa, e a colocá-la num projeto de Igreja mais comunal e diaconial” (ALBERICH, 2007, p. 36). Faz-se possível, assim, entender o rito como elemento principal da linguagem sacramental revelada na vida eclesial, pois não existirá iniciação sacramental sem a comunidade e ela não frutificará sem iniciados.

A UNIVERSIDADE COMO ESPAÇO DE ENCONTRO COM O SAGRADO

É fato que a religião se mostra ao longo da história como um denominador social extremamente forte. Dessa forma, procurar caminhos contribuintes entre as diversas expressões religiosas e de fé que vão compondo o corpo de uma universidade confessional aberta ao diferente, pode trazer expectativas positivas para um diálogo profundo e um respeito pelo outro que nos leva à concretização do desejo de unidade e paz, ainda que em meio a tanta diversidade.

O Catecismo da Igreja Católica ensina ao dizer que “inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, as palavras e a ação litúrgica são-no também enquanto realizam o que significam” (CIC 1155), ou seja: se celebra aquilo que se vive. O rito celebrado de maneira comunitária, com a distribuição das funções entre ministros ordenados e não ordenados, a sinergia entre som e

silêncio, a oração pessoal trazida e somada à oração comunitária são traços que refletem a vida de uma comunidade que, a partir de sua experiência cotidiana, se une em oração e fortalece tal dinâmica de vida. Foi assim que, em meados do ano 2014, inspirado no estilo de oração ecumênica da Comunidade de Taizé, na França, surgiu o projeto “Alumiar”.

O Alumiar veio como um tempo de encontro, de oração e de escuta recíproca cristã que se relaciona num sentido de respeito ecumênico daqueles que se reúnem para rezar, enquanto, juntos, reúnem forças para continuar e seguir num caminho de aproximação que privilegie a unidade das manifestações inter-religiosas e ecumênicas. Nesse momento de oração, estimula-se o respeito, o conhecimento e a convivência harmoniosa das várias tradições religiosas existentes naquele meio acadêmico e para além dele e reforçam-se os laços de união entre as tradições religiosas, na busca do que as unifica, sem desconsiderar os conflitos

que possam existir. Assim, a experiência do Alumiar apresenta e propõe a universidade como um espaço também de diversidade religiosa e de sua manifestação, trazendo a reflexão sobre as possibilidades de acolhida do diferente, sobretudo na celebração ritual da fé cristã num meio que se consolida como diverso pelas expressões que nele chegam.

PARA “ALUMIAR”...

Tendo como inspiração a maneira de rezar e de acolher os fiéis de diversas expressões de fé da comunidade de Taizé na França, sobretudo a juventude que encontra ali uma nova perspectiva para se relacionar com Deus, a celebração de um lucernário, “rito de várias culturas e religiões (...) que consiste em acender as luzes, ritualmente, ao cair da tarde, (ALDAZABAL, 2007) ali chamada de “Alumiar”, tem estilo próprio e se define na contemplação da beleza e na manifestação divina que nela acontece (PASTRO, 2010, p.25), associada aos movimentos

Foto: Alex Costa - UNICAP

de encontro entre som e silêncio, oração pessoal e partilhada, experiência intersubjetiva e comunitária. Destacam-se nessa proposta de rito:

A preparação do local e a acolhida às pessoas: É o primeiro passo para o início dessa oração, envolvendo também os fiéis que ali chegam e desejam contribuir com a composição do ambiente e das funções desempenhadas durante a oração. São dispostos os suportes para as velas, manufaturados em formas geométricas e em material rústico, como a madeira e a cerâmica, e arranjados de maneira harmoniosa, procurando dar ao espaço de oração uma beleza acolhedora. Uma vez que é para Cristo que se volta o olhar dos fiéis durante a oração, o espaço é organizado de modo que estes se dirijam a uma mesma direção (PASTRO, 2010, p.66).

A importância do canto e da música: A oração é iniciada a partir do canto e da música inspirados nos textos bíblicos e da Tradição. É encontrar na Palavra de Deus inspiração para o louvor, como diz o n.27 da SC (Sacrosanctum Concilium n.27) Os instrumentos são sóbrios, acompanhando

Foto: Alex Costa - UNICAP

as vozes. Canta-se em mantra, para que o que está sendo verbalizado se interiorize e se realize na assembleia.

O gesto da luz: após o refrão da acolhida há um cântico da luz. Canta-se um cântico que celebra a luz de Cristo e durante esse cântico alguns se adiantam de vela na mão, para acenderem as velas dispostas no ambiente e distribuem as chamas aos demais. É recordar, nesse gesto, a chama eterna do Cristo ressuscitado que ilumina nossa escuridão e guia nossa caminhada pessoal e comunitária.

Foto: Alex Costa - UNICAP

A Palavra de Deus e a oração comunitária: Acompanhando os cânticos, a proclamação da Palavra de Deus reforça o valor da reunião da comunidade em torno do Cristo. Precedida por um refrão aleluiático ou equivalente ao tempo litúrgico celebrado, é proclamada com a assembleia em pé e em modo de atenção ao seu valor. É seguida por um instante de silêncio, finalizado pelas preces da comunidade, retiradas da Liturgia das Horas ou inspiradas nela e feitas de maneira breve, dirigidas diretamente a Deus, intercaladas por um refrão cantado por

todos. Para “reabrir à pessoa humana atual o acesso a Deus, a Deus que fala e nos comunica” (Dei Verbum, 2010, p.5), são previstas também, de modo oportuno, preces espontâneas proferidas por quem se sentir interpelado, concluídas com a mesma resposta.

Foto: Alex Costa - UNICAP

O valor do silêncio: É durante o silêncio que a assembleia permite-se guiar por Deus e une-se a ele, para que reze nela. Como na tradição bíblica, Deus não se impõe, comunicando-se sempre, mas de forma suave e mistagógica (cf. 1Rs 19,10-15). Silenciar durante o rito é abrir-se ao mistério, permitindo-o que habite todos os espaços do templo sagrado que é a pessoa humana, portanto torna-se oportuno que essa oração privilegie um momento para o silêncio, que também comunica e transmite Deus (Taizé, 2022).

Foto: Alex Costa - UNICAP

Os ícones: Conforme a comunidade de Taizé na França, “os ícones participam na beleza da oração. Eles são como janelas que se abrem às realidades do Reino de Deus e as tornam presentes na nossa oração sobre a terra. Eles são um apelo à nossa própria transfiguração” (TAIZÉ, 2022). A iconografia está presente nessa oração seja posta de maneira fixa na própria ornamentação da capela como espaço iconográfico, seja na espontaneidade permitida na disposição frequente de ícones clássicos e em outros projetados de forma temática a cada situação celebrada pelo calendário litúrgico/popular.

Foto: Alex Costa - UNICAP

ALUMIANDO (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

O principal objetivo do Alumiar é abrir um espaço de oração que induza naturalmente o frequente diálogo da fé cristã em suas diferentes expressões presentes no campus universitário, formando parcerias com as igrejas cristãs e as demais manifestações de fé locais, na busca de fortalecer o vínculo ecumênico, adquirindo conhecimento sobre elas e ampliando as discussões acerca do tema.

Como frutos, podem ser destacadas as ocasiões de diálogo, através de palestras e rodas de conversa, acerca dos assuntos que permeiam o ecumenismo e o diálogo inter-religioso, formando um elo entre a comunidade acadêmica e público externo. Além disso, o Alumiar faz maturar o convívio semanal harmonioso de pessoas que encontram nesses espaços o solo fértil que procuram para interiorizar suas questões e rezarem com outros que também se sentem interpelados frente aos desdobramentos das mesmas inquietações.

Por fim há também as “sementes” que se espalham através dos participantes que, tocados por esse estilo orante, desejam revivê-lo em suas outras realidades e o fazem adaptando-o às situações de suas comunidades, paróquias, retiros e escolas. Vê-se nisso bom sinal, pois tudo o que pode afetar e determinar a convivência dos seres humanos, quando colocado em comum enriquece a ação ritual, a qualidade celebrativa e a convivência fraterna, integrando-se às múltiplas dimensões que constituem a pessoa humana, na gratuidade da relação com Deus, com a natureza e uns com os outros.

Foto: Karoline Menezes – Retiro Inaciano/UNICAP 2022

Foto: Paróquia de São Francisco de Assis – Paulista/PE

Foto: Colégio Damas – Recife

REFERÊNCIAS

ALBERICH, Emilio. **Catequese Evangelizadora. Manual de catequética fundamental.** São Paulo: Salesiana, 2007.

ALDAZABAL, José. **Dicionário Elementar de Liturgia.** Liturgia.Pt. Disponível em: https://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=242. Acesso em: 30 set 2022.

BÍBLIA SAGRADA. Petrópolis: Vozes, 2012, 51. ed.

CARDITA, Ângelo. **Imaginário, arte e “educação da alma”... pela liturgia.** Texto integral da conferência de encerramento do V Seminário Arte e Imaginário na Educação (6-8 de agosto de 2014, Grupo de pesquisa Arte, Cultura e Imaginário na Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, São Luís - Maranhão, Brasil).

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. **Constituição “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia.** In: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962- 1965). 3. ed. São Paulo: Paulus, 2014.

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL VERBUM DOMINI DO SANTO PADRE BENTO XVI AO EPISCOPADO, AO CLERO, ÀS PESSOAS CONSAGRADAS E AOS FIÉIS LEIGOS SOBRE A PALAVRA DE DEUS NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA. São Paulo: Paulinas, 2010.

GRILLO, Andrea. **Ritos que educam. Os sete sacramentos.** Brasília: Edições CNBB, 2017.

O valor da oração. Taizé-FR. Disponível em: https://www.taize.fr/pt_article1720.html. Acesso em: 25 set 2022.

Os ícones. Taizé-FR. Disponível em: https://www.taize.fr/pt_article1720.html. Acesso em: 25 set 2022.

PASTRO, Cláudio. **O Deus da beleza: a educação através do rito.** 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2010.